

O'ZBEKISTONDA TARQALGAN SUDRALIB YURUVCHILAR

Yigitaliyeva Gulhayoxon Murotali qizi
Qo'chqorboyeva Xushnozabonu Ro'zali qizi
ADPI Biologiya yo'nalishi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058962>

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekistonda tarqalgan ayrim sudralib yuruvchilarning morfologik, anatomik, sistematik tuzilishi, geografik tarqalishva boshqalar haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalitso'zlar. Reptelia, Ophisaurus apodus, Gopherus agassizii Squamata, Chelonia, Crocodilia, Vipera renardi.

Sudralib yuruvchilar haqiqiy quruqlikda yashovchi umurtqali hayvonlarning birinchi sinfi hisoblanadi. Ular quruqlikda yashashga moslashgan bir qator progressiv belgilari va xususiyatlari borligi bilan suvda hamda quruqlikda yashovchilardan farq qiladi. Sudralib yuruvchilarning teri qoplamlari amfibiyalarning teri qoplamlaridan keskin farq qiladi va havo muhitida yashashga moslashgan belgilariga ega. Epidermisning tashqi qavati shox tuzilmalar tanachalar va qalqonchalar bilan qoplangan. Bularning shakli soni va joylashishi sudralib yuruvchilarni aniqlashda katta rol o'ynaydi.

Sudralib yuruvchilar qushlar va sutemizuvchilar singari quruqlikda hayot kechiradi. Ayrim vakillari ikkilamchi suvda yashashga o'tgan. Bu uchta sinf vakillarining tuxumi ichki urug'lanadi va quruqlikda ko'payadi. Sudralib yuruvchilar yuksak umurtqalilarning yoki amniotalarning birinchi tuban sinfidir. Gavdasida yaxshi ajralib turgan bo'yin bo'limi bor. Aksariyat ko'pchiligida yaxshi rivojlangan besh barmoqli oyoqlari bo'ladi.

Hozirgi sudralib yuruvchilarning 8000 ga yaqin turi mavjud. Antarktidadan tashqari barcha qit'alarda uchraydi. Ko'pchilik turlari quruqlikda timsohlar, bir qancha toshbaqalar va ilonlar chuchuk suvlarda, ayrim toshbaqalar, ilonlar va timsohlar dengizlarda sudralib yuruvchilarning tangachalilar (Squamata), toshbaqalar (Chelonia), va timsohlar (Crocodilia) turkumlari mavjud. O'zbekistonda 2 ta turkumga mansub 58 ta turi uchraydi.

O'zbekiston hududida uchraydigan ayrim sudralib yuruvchilar Sariq ilon (Ophisaurus apodus) - Urchuqsimonlar oilasiga mansub kaltakesaklar turi. Tanasi ilonsimon, oyoqsiz orqa oyog'i rudiment saqlangan. Uzunligi 1.2 m (oilada eng yirik tur). Tangachalari ostida suyaklashgan plastinkasi bor. Janubiy Yevropa va Osiyoda jumladan Qozog'iston va O'rta Osiyoda tarqalgan. Rangi qo'ng'ir, sarg'ish yoki qizg'ish, yaltiroq. Asosan quruq joylar, ko'pincha jarliklar, o'rmonlar va bog'larda yashaydi. Suvda yaxshi suzadi. Umurtqasiz hayvonlar (asosan hashoratlar va mollyuskalar), ba'zan umurtqali hayvonlar (kemiruvchilar) bilan oziqlanadi, qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. Iyun iyul oylarida 8-10 ta tuxum qo'yadi va tuxumlarini qo'riqlaydi. Beozor hayvon, tutqunlikda yaxshi yashaydi.

O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi (Gopherus agassizii). Mamlakatimizning cho'l va adirlarida O'rta Osiyo toshbaqasi keng tarqalgan. Toshbaqa yovvoyi o'simliklar maysalari bilan oziqlanadi. Bazan bug'doy va beda maysalarini yeb, birmuncha ziyon keltiradi. Jazirrama yoz boshlanishi bilan adirlarda toshbaqaga oziq bo'ladigan o'simliklar qovjirab qoladi. Toshbaqa esa kuz kirguncha uyquga ketadi. Kech kuzda havo soviy boshlagach, u Pana joylarga berkinib olib, qishki uyquga ketadi. Cho'l toshbaqasining boshi va oyoq qo'llarining terisi qalin va qizil jigarrang yoki qora kulrang rangda bo'ladi. Orqa oyoqlari yumaloq, qalin, kalta va to'rtta

barmog'i bor. Oldingi tekislangan, po'stli va beshta raqamdan iborat. Ushbu oyoq qo'llar uyalar va uyalarni qazish uchun ishlatiladi. Cho'l toshbaqasi ko'p vaqtini yer osti qismida, tashqaridan ko'ra sovuqroq harorat bilan ta'minlaydigan teshiklardan yashaydi. Bundan tashqari uni dengiz sathiga juda yaqin hududlarda ham, balandligi 915 metr bo'lgan ekotizimlarda ham topish mumkin.

O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi o'tgan asrning birinchi yarmidan boshlab kamayishni boshlagan. Ikkinchi jahon urushi davrida O'rta Osiyo toshbaqasi go'shtidan ko'p miqdorda konservalar tayyorlashda foydalanilgan. 1950-1960-yillarda toshbaqa, asosan, iqtisodiy ehtiyojlar uchun yig'ilgan, biroq ochiq dashtda qishloq xo'jaligi rivojlanishi turlarning yashash joylari va sonini sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi zaif himoyaga muhtoj tur sifatida tabiatni muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqining " Qizil ro'yhatiga" kiritilgan.

Dasht qora iloni (*Vipera renardi*)- qora ilon oilasiga mansub zaharli ilonlar turi. Ilgari, Janubiy Yevropada yashovchi g'arbiy cho'l iloni bilan birga *Vipera ursinii* yagona turining kichik hisoblangan. Himoyaga muhtoj noyob tur. Ilon zaharli, ammo odamlar uchun xavf tug'dirmaydi. Bu katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bu kichik ilon, dumi bilan tanasining umumiy uzunligi erkaklarida 63.5 sm va urg'ochilarida 73.5 smga yetadi, tanasi odatda 60 sm dan kam. Dumi nisbatan kalta, erkaklarda urg'ochilariga qaraganda bir oz uzunroq: birinchisi 5.8 smga (tanasida 5.8-8.3 marta kalta) ikkinchisi birinchi uzunlikka nisbatan 4/6 sm qisqa. Tangachalari yaxshi ifodalangan uzunasiga joylashgan o'rtacha qovurg'aga ega. Odatda 21 qatorli tangachalar tanasining o'rtasida joylashgan bo'lsada, bazan tangachalar 19-20 qatorni egallaydi. Qora ilon tusi 2 hil bo'ladi: kritik va melanistik. Odatda dasht ilonlari kriptik rangga ega: tananing yuqori qismi qo'ng'ir kulrang, boshidan dumining uchigacha to'q jigarrang yoki qora zigzag shakldagi chiziqlar bilan qoplangan. Shu bilan birga, zangori va qo'ng'ir ranglar turli ravishda uyg'unlashishi mumkin. Voyaga yetgan qora ilonlar O'zbekistonda martdan oktabrgacha ancha faol bo'ladi. Asosan, qora ilonlar kemiruvchilarning uyalarida, shuningdek tuproqdagi toshlar va yoriqlar ostida yashirib, qo'shmaydi. U bahorda mayda kemiruvchilar va kaltakesaklar yoz va kuzda deyarli faqat to'g'ri qanotli hashoratlar bilan oziqlanadi. Shuningdek, u o'rgimchaksimonlar va mayda qushlarni ham iste'mol qilish mumkin. U cho'l ekotizimlarining oziq zanjirida muhim rol o'ynaydi.

References:

1. S. Dadayev, K. Sapayev. Umurtqalilar zoologiyasi. Toshkent 2019.
2. O. Mavlonov, S. Dadayev. Zoologiya Toshkent 2008.
3. P. Nayumov. Umurtqalilar zoologiyasi Toshkent 1995.